

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595174>

УДК 639.2/.3

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ШИПА (*ACIPENSER NUDIVENTRIS*) В ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАПШАГАЙ И Р. ИЛЕ

Г.М. Аблайсанова,

снс лабораторий ихтиологии

С.М. Макамбетов,

начальник экспедиционного отряда,

ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,

г. Алматы

Аннотация: В данной статье приведен анализ литературных данных, опубликованных с 1970 по 2020 гг., также данные текущего года, полученные во время бесед с рыбаками и рыбинспекторами по современному состоянию шипа (*Acipenser nudiiventris* Lovetsky, 1828). Шип относится к семейству осетровых, редкий и ценный вид рыбы. Естественный ареал обитания – реки бассейна Чёрного, Азовского, Каспийского, Аральского морей и их притоки. Шип относится к самым уязвимым и малочисленным осетровым в мире, его единичные особи еще встречаются в Балхаш-Илийском бассейне (Казахстан – КНР) благодаря его вселению в 1933–1934 гг. Следует отметить, что это единственный пример успешной акклиматизации осетровых. В 2021 году научно-исследовательские работы в водохранилище Капшагай и р. Иле проводились в мае-августе по 10 станциям. По результатам исследований численность популяции шипа крайне низкая. Изредко попадает в уловах только молодь шипа.

Ключевые слова: акклиматизация, шип, водохранилища, нерест, половозрелость, река

THE CURRENT STATE OF THE SPIKE (ACIPENSER NUDIVENTRIS) IN THE KAPSHAGAI AND R. ILE RESERVOIR

G.M. Ablaisanova,

Senior Researcher, Ichthyology Laboratories

C.M. Makambetov,

head of the expeditionary squad,

Fisheries Research and Production Center LLP,

Almaty city

Annotation: This article provides an analysis of the literature data published from 1970 to 2020, as well as the data of the current year, obtained during conversations with fishermen and fish inspectors on the current state of the thorn (*Acipenser nudiventris* Lovetsky, 1828). The thorn belongs to the sturgeon family, a rare and valuable fish species. Natural habitat – rivers of the Black, Azov, Caspian, Aral seas and their tributaries. The thorn is one of the most vulnerable and scarce sturgeon in the world, its single individuals are still found in the Balkhash-Ili basin (Kazakhstan – PRC) due to its introduction in 1933–1934. It should be noted that this is the only example of successful acclimatization of sturgeon. In 2021, research work in the Kapshagai reservoir and the r. Ile were carried out in May-August at 10 stations. According to the research results, the size of the thorn population is extremely low. Only young thorns are rarely caught in catches.

Keywords: acclimatization, thorn, reservoirs, spawning, maturity, river

В Казахстане обитает 156 видов рыб, из них 18 видов занесены в Красную книгу Казахстана. В водохранилище Капшагай и в р. Иле (верхняя часть до границы с КНР), как и в целом в бассейне Балкаша, зарегистрировано 4 вида рыб, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан: *Acipenser nudiventris* Lovetsky, 1828 – шип, *Barbus brachycephalus* Kessler, 1872 – короткоголовый усач, представленный подвидом *B. b. Brachycephalus* K., 1872 – аральский усач, *Schizothorax argentatus* Kessler, 1874 – балхашская маринка, в частности, илийская популяция ее подвид Илийская маринка (*Schizothorax argentatus pseudaksaiensis*, Herzstein, 1888) – экотип «кокбас», *Perca schrenki* Kessler, 1874 – балхашский окунь [1].

Шип (*Acipenser nudiventris*) относится к семейству осетровых, редкий и ценный вид рыбы. Данный вид относится к понто-каспийско-аральскому фаунистическому комплексу. Естественный ареал обитания – реки бассейнов Чёрного, Азовского, Каспийского, Аральского морей и их притоки. Шип относится к самым уязвимым и малочисленным осетровым в мире, его единичные особи еще встречаются в Балхаш-Илийском бассейне

(Казахстан – КНР) благодаря его вселению в 1933-1934 гг. Следует отметить, что это единственный пример успешной акклиматизации осетровых [2]. Две популяции вида (аральская и балхашская популяции) из трёх занесены в Красную книгу РК по I категории, как популяции находящиеся под угрозой исчезновения. Шип также занесён в Красный список Международного союза охраны дикой природы (МСОП 1994 г.), как вид, находящийся в критическом состоянии (CR): A2cde, а также в Красную книгу Туркмении и Узбекистана (аральская популяция) [3]. В данной статье приводится современное состояние шипа в р. Иле и водохранилище Капшагай.

В 2021 году научно-исследовательские работы в водохранилище Капшагай и р. Иле проводились в мае-августе по 10 станциям. Станции отбора проб приводятся на рисунке 1. Вылов рыб производился набором стандартных орудий лова. В обязательный набор орудий лова входил порядок – ставных, и сплавных сетей (для р. Иле) и мальковый невод. Характеристики стандартных орудий лова: ставные сети – длина 25 м каждая, высота 2-3 м. Порядок ставных сетей состоит из 10 и более сетей с различной ячеей – 16, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм, сплавные режеевые – длина 50-100 м, размер ячеей 100 мм, 75 мм и 65 мм, высота 3-4 м, мальковый невод – длина 6 м, размер ячеей в крыльях 5 мм и мотне – 3 мм. Отбор и обработка ихтиологического материала осуществлялись по общепринятым методикам [4].

Рисунок 1 – Карта-схема Капшагайского водохранилища и р. Иле со станциями отбора проб

- (1 – устье р. Каскелен; 2 – устье р. Кутентай; 3 – устье р. Талгар; 4 – устье р. Карузьяк; 5 – устье р. Иссык; 6 – устье р. Тургень; 7 – р. Шелек; 8 – р. Актюган; 9 – р. Шарын; 10 – р. Усек
Примечание: – станции наблюдений)

Шип в Аральском море и впадающих в него реках обитал повсеместно. По реке Сырдарье поднимался выше г. Чиназ, на расстояние до 2600 км от устья. Сейчас в Казаханской части бассейна не встречается. В

Балкашский бассейн был завезен 1933-1934 гг. [5]. Акклиматизированный в бассейне Балкаша шип расселился по всей р. Иле, включая участки реки, протекающие в пределах Китая. Шип проходная рыба, до наступления половозрелости нагуливается в озере Балкаш. Взрослые особи по протокам дельты поднимались в р. Иле на нерест. Ход шипа в Иле длится около 7 месяцев с начала апреля до октября. По реке продолжает движение до половины ноября. Наиболее интенсивный ход наблюдается в июне-августе. В реке производители перезимовывают на ямах вблизи нерестилищ. Нерест происходит в апреле-мае и может продолжаться до половины июня. Икрометание начинается при температуре воды 10-12 °С, завершается при 21-24 °С. Наиболее оптимальные нерестовые температуры для этого вида 14-18 °С. Нерестилища располагаются на твердых грунтах, каменистых гривах, галечниках [6, 7].

Основные нерестилища шипа располагались в среднем, преимущественно в верхнем течении р. Иле. В Капшагайском ущелье восточнее станции Илийск в урочище Чулак и выше пристани Дубун. Верхние нерестилища расположены в реке Иле и ее притоках, протекающих за государственной границей Казахстана. После нереста производители некоторое время задерживаются в реке, позже скатываются в нагульный водоем. Повторный подъем в реку и нерест у шипа происходит через 2-3 года. В первые годы жизни молодь шипа в небольшом количестве скатывается в озеро, основная масса ее задерживается в речной системе до двух-трех и реже шести лет. У шипа, обитающего в Балкаш-Илийском бассейне, как и у многих других видов осетровых, наряду с проходной формой существует небольшая популяция жилого шипа. В отличие от проходного у жилого шипа весь жизненный цикл проходит в реке Иле [6, 7]. Ко времени перекрытия реки плотиной Капшагайской ГЭС в водоемах зон затопления стадо шипа было сравнительно многочисленным и было представлено разновозрастными рыбами с преимущественным преобладанием молодых неполовозрелых особей. Половозрелая часть популяции уже в годы строительства не могла мигрировать вверх через гидросооружения, в тоже время обратный скат производителей, ранее зашедших в реку, осуществлялся, но уже в акваторию вновь образовавшегося водохранилища.

После строительства Капшагайской ГЭС в 1970 году единое илийское стадо шипа разделилось на две – капшагайское и балкашское. К середине 1980-х гг. численность шипа значительно сократилась, что обусловлено, прежде всего, резким ухудшением условий развития молоди из-за сокращения протяженности миграционных путей и уменьшения площадей нерестилищ.

Шип в водохранилище Капшагай довольно интенсивно отлавливался в качестве прилова со дня организации промысла на водоеме (1973 г.). В Капшагайском водохранилище в первые годы его наполнения шип встречался редко. Но уже в июне 1970 г. был выловлен годовик шипа длиной 11 см. В мае-июне 1971 г. было отловлено 25 экз. неполовозрелого шипа длиной 27-76 см (в среднем 39,7 см) и массой 0,14-3,48 кг (в среднем 679 г), в возрасте 3-8 лет [8].

В 1973 г. молодь шипа в Капшагайском водохранилище была представлена в сборах в незначительном количестве (0,4 % от общей численности молоди), причем большая ее часть в верховье водохранилища [6]. В 1971-1974 гг. была произведена пересадка разновозрастного шипа (1125 шт.) из нижнего бьефа плотины в Капшагайское водохранилище с целью ускорения формирования его популяции [7].

В дальнейшем численность стада шипа в Капшагайском водохранилище возрастала. Так, весной 1974 г. в районе р. Иссык за сутки в ставной невод вылавливалось до 50 молодых особей шипа. В 1975-76 гг. в районе Соленых озер в промысловые сети попадалось до 10-15 экземпляров шипа [8]. Если в 1971-73 гг. особи массой до 4-5 кг встречались редко, а более крупные экземпляры единично, то в 1975 г. средняя масса шипа составляла уже 5,1 кг. В 1976 г. в промысловых орудиях лова преобладали особи массой 7-9 кг, в 1977-78 гг. – 11-15 кг. В 1980-81 гг. в основном отлавливались производители массой 18-25 кг. В 1984 г. отмечались случаи поимки крупные шипов массой до 43 кг, но в основном преобладали особи массой 20-30 кг [8]. С 1988 г. в Капшагайском водохранилище лов шипа был запрещен [8].

В мае 1994 г. на контрольный порядок сетей научно-исследовательского лова вылавливались неполовозрелые шипы со средней навеской 6 кг. В последующие годы численность шипа в сетных уловах снизилась. Так, в период с 25 марта по 5 апреля 1995 г. в р. Иле на участке 10 км выше Капшагайского водохранилища годовики шипа длиной в среднем 15 см составляли 17 % общей численности рыб в экспериментальных уловах. Последний случай поимки шипа в научные орудия лова имел место 14 мая 2002 г. в Капшагайском водохранилище в районе устья р. Турген, отловленный экземпляр имел длину тела 1080 мм, полную массу 10,6 кг [8].

В 2009 г. в районе «Соленых озер» промысловиками было выловлено несколько экземпляров молоди шипа. В ноябре 2010 г. в р. Иле пойман один экземпляр длиной тела 27 см и массой 0,142 кг., в 2014 г. длиной 50 см, весом 1,2 кг (район Аяк-Калкан). По словам рыбаков Панфиловского района (Алматинская обл.), последние самки с серой икрой (стадия зрелости гонад III-IV) ловились в 2011-2012 г. при массе более 20 кг, а в последующие годы (с 2015 г.) попадались самки с мелкой белой икрой (стадия II).

За последние пять лет в научных и промысловых орудиях лова в основном попадает молодь шипа. Так, в 2016 году в начале октября в подпорной зоне водохранилища был пойман один экземпляр длиной тела 25 см и массой 158 г. Позже 10 апреля 2019 г. в районе Каракольского залива в научных уловах отмечен один экземпляр шипа длиной тела 73 см и массой 3,5 кг. Весной следующего года в этом же районе водохранилища был зафиксирован один экземпляр шипа длиной тела 37 см и массой 0,35 кг [9]. Последние случаи поимки более крупного шипа, вступающего в пору половозрелости, отмечены осенью 2019 г., когда были выловлены два экземпляра шипа массой 8 и 12 кг, предположительно самки, которые были выпущены в живом виде [2].

В 2021 году в научно-исследовательских уловах шип не встречался. Но по опросным данным, 25 мая в 2021 года в заливе Караколь рыбаки поймали одного экземпляра молоди шипа с длиной тела 25 см. Сотрудники Капшагайской рыбинспекции в районе 18 рыбучастка в ходе контрольного лова зафиксировали поимку одного шипа массой 1,5 кг, а также в районе 20 рыбучастка еще одного экземпляра массой 6 кг. В летний период 2021 году рыбаки-любители поймали один экземпляр шипа в районе притока р. Иле (р. Шарын). 18 сентября текущего года в запретной зоне водохранилища Капшагай рыбинспекторами и егерской службой были извлечены из браконьерских сетей 4 экз. молоди шипа, длиной тела 25-30 см (рис. 2). После снятия биологических показателей (длина и масса) их обратно выпустили в водоем в живом виде.

Рисунок 2 – Молодой шип, пойманный в водохранилище Капшагай в 2021 г

Шип относится к ценному и редкому виду рыб. В данное время численность верхнее-илийской популяции крайне низкая. В научных и

промысловых уловах изредка попадает только молодь осетра. Одним из основных путей сохранения «краснокнижных» видов остается искусственное воспроизводство и зарыбление водоемов. Таким образом, в Капшагайском водохранилище и р. Иле (верхнее течение) для восстановления численности шипа необходимо его искусственное воспроизводство и создание условий, при которых будет снижена смертность молоди в сетях. Но учитывая низкую вероятность поимки половозрелых особей шипа в данном водоеме, получить от них потомство искусственным путем не представляется возможным. Наиболее вероятным и возможным выходом из сложившейся ситуации, мы считаем, проведение мероприятий по закупке оплодотворенной икры шипа с дальнейшей ее инкубацией в условиях отечественных рыбоводных хозяйств. К примеру, в России имеется ряд рыбоводных хозяйств, которые успешно занимаются искусственным разведением осетровых, в том числе и выращиванием шипа (Центр «Кубаньбиоресурсы»). Подращенная жизнестойкая молодь шипа позволит создать ремонтно-маточные стада на рыбоводных хозяйствах Арало-Сырдарьинского и Балкаш-Алакольского бассейна.

Исследование финансировалось/финансируется Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Грант № BR10264205)

Список литературы

- [1] Аблайсанова Г.М. Іле-Балқаш суалабында сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар балық түрлері мен олардың қазіргі кездегі жағдайы. / Г.М. Аблайсанова, Д.Қ. Жаркенов, Б.И. Абилов. // Материалы Международной научно-практической конференции к 10-летию ГНПП «Көлсай көлдері» и Международному дню защиты снежного барса. – Саты, 2017. 92-96 с.
- [2] Бекбергенова В. Анализ данных по биологии и воспроизводству шипа (*Acipenser nudiiventris*) / В. Бекбергенова. // Вестник АГТУ. Серия: Рыбное хозяйство. – 2020. № 3. 50-57 с.
- [3] Исбеков К.Б. О восстановлении численности Аральского шипа в естественном ареале / К.Б. Исбеков, Х.К. Исмуханов. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – Алматы, 2009. № 9. 62-64 с.
- [4] Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. / И.Ф. Правдин. – М.: Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
- [5] Красная книга Республики Казахстан. Животные Ч. 1. Позвоночные. // Изд.4-е, исправленное и дополненное. – Алматы, 2008. Т. 1. 315 с.
- [6] Биологическое обоснование к регулированию промысла шипа в Капшагайском водохранилище. // Отчет о НИР. – Алма-Ата, 1984. 60-64 с.

[7] Разработать и внедрить эффективные методы использования потенциальной биопродуктивности водохранилищ Казахстана. // Отчет о НИР. – Алма-Ата, 1985. 69-71 с.

[8] Отчет 2007 Определеение рыбопродуктивности промысловых участков общих допустимых уловов крупных рыбохозяйственных водоемов республиканского значения. Раздел: Балхаш-Илийский бассейн. Подраздел: Капшагайское водохранилище. // Отчет о НИР. – Алматы, 2007. 103-106 с.

[9] Определеение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или их участков, разработка биологических обоснований предельно допустимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регулированию рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, республиканского значений и водоемах ООПТ Балкаш-Алакольского бассейна, а также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных водоемах местного значения. Биологическое обоснование. // Раздел: водохранилище Капшагай. – Алматы, 2020. 110-112 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ablaisanova G.M. Ile-Balgash sualabynda sirek kezdesetin zhune zhoylyp ketu aupi bar balyk tyrleri men olardyk Kazirgi kezdegi zhardayy. / G.M. Ablaisanova, D.K. Zharkenov, B.I. Abilov. // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 10th anniversary of the State Scientific and Production Enterprise "Kulsay Kulderi" and the International Day of Snow Leopard Protection. – Saty, 2017. 92-96 p.

[2] Bekbergenova V. Analysis of data on the biology and reproduction of the thorn (*Acipenser nudiventris*) / V. Bekbergenova. // Bulletin of ASTU. Series: Fisheries. – 2020. No. 3. 50-57 p.

[3] Isbekov K.B. On the restoration of the number of the Aral thorn in the natural area / K.B. Isbekov, H.K. Ismukhanov. // Bulletin of Agricultural Science of Kazakhstan. – Almaty, 2009. No. 9. 62-64 p.

[4] Pravdin I.F. Guide to the study of fish. / I.F. Pravdin. – M.: Food industry, 1966. 376 p.

[5] Red Book of the Republic of Kazakhstan. Animals Part 1. Vertebrates. // 4th edition, revised and supplemented. – Almaty, 2008. T. 1. 315 p.

[6] Biological rationale for the regulation of the thorn fishery in the Kapshagai reservoir. // Research report. – Alma-Ata, 1984. 60-64 p.

[7] To develop and introduce effective methods of using the potential bioproductivity of reservoirs in Kazakhstan. // Research report. – Alma-Ata, 1985. 69-71 p.

[8] Report 2007 Determination of fish productivity of fishing grounds of total allowable catches of large fishery reservoirs of republican significance. Section:

Balkhash-Ili basin. Subdivision: Kapshagai reservoir. // Research report. – Almaty, 2007. 103-106 p.

[9] Determination of fish productivity of fishery reservoirs and / or their sections, development of biological substantiation of maximum allowable catches of fish and other aquatic animals, regime and regulation of fishing in fishery reservoirs of international, republican significance and reservoirs of the specially protected natural areas of the Balkash-Alakol basin, as well as assessment of the state of fish resources on reserve reservoirs of local importance. Biological rationale. // Section: Kapshagay reservoir. – Almaty, 2020. 110-112 p.

© Г.М. Аблайсанова, С.М. Макамбетов, 2021

Поступила в редакцию 21.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Аблайсанова Г.М., Макамбетов С.М. Современное состояние шипа (*acipenser nudiiventris*) в водохранилище Капшагай и р. Иле // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 13-21. URL: <https://ip-journal.ru/>